

Para-sociálne vzťahy v ére digitálnej politickej komunikácie: Sociálne siete a selektívna konzumácia správ

Výskumná správa č. 3 k projektu TRUMED

Autori: Pavol Baboš & Aneta Világi
2026

O projekte:

Projekt TRUMED nadväzoval v slovenskom kontexte na európsky výskumný projekt TRUEDEM, ktorého cieľom bolo monitorovať štrukturálne inhibítory politickej dôvery. Zámerom TRUMED-u bolo rozšíriť výskumné aktivity a priniesť komplexné poznatky v oblasti tvorby dôvery voči politickým inštitúciám a médiám v slovenskom kontexte. Hlavným cieľom projektu bolo nielen zmapovať faktory ovplyvňujúce budovanie dôveryhodnosti, ale rozšírením projektu o kvalitatívny výskum pochopiť, ako si občania vytvárajú úsudky o dôveryhodnosti médií a politických aktérov. Dôraz sa kládol na odklon od čisto výkonnostných teórií smerom k skúmaniu informačných tokov a vplyvu sociálnych sietí. Metodologicky bol projekt postavený na kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov. Základnými piliermi boli prieskum verejnej mienky a fokusové skupiny (FGD). Významnou inováciou projektu TRUMED bolo využitie kvalitatívnej štúdie prostredníctvom tzv. online komunit (online blogov). Táto metóda umožnila zber dát v dlhších časových úsekoch v online prostredí, čo umožnilo prehĺbiť poznanie v oblasti vplyvu sociálnych médií na inštitucionálnu dôveru.

Úvod

Súčasná politická komunikácia prechádza v dôsledku digitálnej transformácie a narastajúcej fragmentácie mediálneho prostredia zásadnou zmenou. Tradičné modely stránickej identifikácie sú postupne nahrádzané personalizáciou politiky, kde sa do popredia dostáva priamy vzťah medzi politickým lídrom a voličom. Tento posun je výrazne akcelerovaný sociálnymi médiami, ktoré politikom umožňujú obchádzať tradičných „strážcov“ (gatekeepers) a komunikovať s publikom priamo, nepretržite a s vysokou mierou zdanlivej reciprocitu. V tomto kontexte nadobúda nový význam koncept para-sociálnych vzťahov (PSR), pôvodne definovaný Hortonom a Wohlom (1956) ako „intimita na diaľku“.

V rámci projektu Trust in Media in Digital Age (TRUMED, 09I01-03-V04-00023/2024/VA) sme skúmali viaceré aspekty súvisiace s dôveryhodnosťou politických inštitúcií, vrátane toho, nakoľko a akým spôsobom politické inštitúcie a politickí lídri komunikujú s verejnosťou.

Táto výskumná správa prináša zistenia o mechanizmoch politickej komunikácie v digitálnej ére so zameraním na vplyv sociálnych médií na formovanie politických para-sociálnych vzťahov (PPSR) a ich následný vplyv na selektívnu expozíciu správ. Cieľom výskumu bolo overiť, či psychologické puto medzi voličom a lídrom funguje ako kľúčový mediátor medzi frekvenciou konzumácie obsahu na sociálnych sieťach a tendenciou k selektívnemu spracovaniu informácií. Teoretický rámec vychádza z konceptu „intimity na diaľku“ a rozvíja ho o aspekty personalizácie politiky v online prostredí. Výskum využíva dáta z rozsiahleho prieskumu realizovaného v šiestich európskych krajinách: Rakúsko (n=402 respondentov), Nemecko (n=401 respondentov), Taliansko (n=401 respondentov), Slovensko (n=400 respondentov), Švédsko (n=400 respondentov) a Česko (n=400 respondentov). Prieskum verejnej mienky bol realizovaný 27. októbra až 10. novembra 2025 na vzorke n=1014 respondentov. Vzorku tvorila všeobecná populácia, t.j. dospelí štátni príslušníci vo veku nad 18 rokov. Celková vzorka bola zložená pomocou kvótného výber tak, aby bola reprezentatívna s ohľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, príjem a typ osídlenia.

Na testovanie hypotéz bol aplikovaný viacúrovňový model štrukturálnych rovníc (multilevel SEM), ktorý zohľadňuje hierarchickú štruktúru dát. Zistenia potvrdzujú, že frekventovanejšia konzumácia politického obsahu na sociálnych médiách je pozitívne asociovaná s intenzitou PSR. Kľúčovým výsledkom je zistenie, že vzťah medzi využívaním sociálnych médií a selektívnou expozíciou je plne mediový práve intenzitou para-sociálneho vzťahu. Samotná intenzita používania sociálnych sietí nevykazuje súvislosť s vyššou selektívnosťou médií priamo, ale je sprostredkovaná prítomnosťou a silou kognitívno-afektívnej väzby k lídrovi. Výsledky naznačujú, že v prostredí fragmentovaných médií funguje PSR ako dôležitá heuristika, ktorá znižuje komplexnosť politického rozhodovania, no zároveň posilňuje tendenciu k uzatváraniu sa do názorovo súladných skupín.

Para-sociálne vzťahy: od televízie k sociálnym médiám

Teoretické základy para-sociálnych interakcií (PSI) položili Horton a Wohl (1956), ktorí tento fenomén definovali ako „intimitu na diaľku“. Všimli si, že masmédiá, v tom čase najmä televízia, vytvárajú u diváka ilúziu priameho vzťahu s mediálnou osobnosťou. Tento vzťah označili ako para-sociálny, pretože hoci zdieľa mnoho charakteristík s primárnou sociálnou interakciou, zostáva v podstate asymetrický a jednostranný (Horton & Wohl, 1956). Para-sociálny vzťah simuluje konverzačnú výmenu, v ktorej mediálna osobnosť priamo oslovuje publikum, čím napodobňuje charakteristiky primárnej sociálnej interakcie. Kľúčovou charakteristikou tohto počiatočného vymedzenia bola jednostrannosť a asymetria. Diváci síce majú pocit, že osobnosť poznajú rovnako dobre ako svojich priateľov, pretože pozorujú a časom spoznávajú ich gestá, hlas a správanie v rôznych situáciách, no táto známosť nie je recipročná.

Hoci sa koncept pôvodne vzťahoval na televízne osobnosti, neskorší výskum ho začal aplikovať na politických lídrov (Tsftati a kol., 2022, Kelly a kol. 2020). V kontexte klesajúceho vplyvu politických strán a nárastu personalizácie politiky sa ukázalo, že voliči si vytvárajú psychologické väzby s kandidátmi, ktoré sú kvalitatívne odlišné od jednoduchej stránickej identifikácie. Tento posun je označovaný ako personalizácia politiky (Rahat a Kenig, 2018). Psychologický mechanizmus, ktorý umožňuje voličom cítiť blízkosť k politikom, ktorých osobne nepoznajú, je práve PSR.

V 80. rokoch 20. storočia došlo k metodologickému ukotveniu konceptu v oblasti výskumu komunikácie. Rubin, Perse a Powell (1985) vyvinuli stupnicu na meranie intenzity para-sociálnej interakcie, ktorá sa stala štandardom. Ich výskum ukázal, že para-sociálne vzťahy sú spojené s inštrumentálnym využívaním médií, čím viac divák vníma mediálnu osobnosť ako autentickú a dôveryhodnú, tým silnejší vzťah si k nej buduje. Kritickým bodom vo vývoji teórie bolo rozlíšenie medzi para-sociálnou interakciou (PSI) a para-sociálnym vzťahom (PSR), ktoré v skorších výskumoch, najmä v prácach Rubina a kolegov (Rubin & Perse, 1987; R. B. Rubin & Mchugh, 1987), často splyvali. Súčasná literatúra, zdôrazňuje nutnosť tejto diferenciácie (Dibble a kol., 2016; Giles, 2002; Klimmt et al., 2006).

Zatiaľ čo PSI predstavuje „mediálne viazaný fenomén“ (media-bounded), teda simulovaná interakcia počas samotného aktu sledovania či čítania správ, PSR je definovaný ako pretrvávajúca kognitívna a afektívna štruktúra (Dibble et al., 2016; Schramm & Wirth, 2010). PSR je dlhodobý pocit intimity, ktorý presahuje moment mediálnej expozície; je to psychologické puto, ktoré pretrváva v čase a integruje sa do sociálneho života jednotlivca podobne ako reálne priateľstvo. Toto rozlíšenie je kľúčové pre politickú psychológiu, pretože vysvetľuje, prečo voliči pociťujú lojalitu, smútok pri odchode politika, alebo potrebu ho brániť, aj keď s ním práve nie sú v interakcii.

Politická veda začala tento koncept integrovať až neskôr, s narastajúcou personalizáciou politiky. V 90. rokoch sa začalo hovoriť o populistickú ére, v ktorej sú politické výsledky určované priamymi, osobnými vzťahmi medzi lídrami a voličmi (Schneider, 1994). Aplikácia

tohto konceptu na politiku viedla k vzniku špecifického konštruktú „politický para-sociálny vzťah“ (PPSR). Cohen a Holbert (2018) a následne Tsfati a kol. (2022) argumentujú, že PPSR poskytuje presnejší nástroj na pochopenie vzťahu voliča a kandidáta než tradičné meranie sympatií alebo hodnotenie vlastností kandidáta. PPSR zahŕňa dimenziu „dobrej vôle“ (goodwill), ktorá v tradičných modeloch vnímania kandidátov často chýba. Táto dimenzia zachytáva, ako dobre kandidát rozumie voličovi, či s ním empatizuje a či reaguje na jeho potreby. Silný PPSR znamená, že volič nielenže kandidáta uznáva, ale cíti, že majú „spoločnú históriu“ a že politik „ho chápe“ spôsobom, akým to robia priatelia. Tento vzťah funguje ako heuristika, voliči používajú interpersonalnú väzbu na hodnotenie politických situácií, čo znižuje komplexnosť politického rozhodovania. Výskum potvrdzuje, že PPSR je silným prediktorom volebnej podpory, lojality, alebo mediálneho správania, často silnejším než ideologická blízkosť (Tsfati a kol., 2022, Kelly a kol., 2020).

Úloha sociálnych médií v prehľbovaní PSR

Digitálna éra priniesla zásadnú zmenu v dynamike PSR. Sociálne médiá transformovali pôvodne jednostrannú „ilúziu“ na interaktívnejší a recipročnejší proces. Chung a Cho (2017) identifikujú sebaodhalenie (self-disclosure) ako kľúčový mechanizmus, ktorý na sociálnych sieťach podporuje vznik PSR. Keď celebrity alebo politici zdieľajú osobné informácie, pocity a fotografie zo zákulisia, zvyšuje to vnímanú intimitu a dôveryhodnosť zdroja.

Sociálne siete umožňujú politikom obísť tradičných „strážcov“ komunikácie (gatekeepers) a komunikovať priamo, čo vytvára pocit bezprostrednosti (immediacy). Tento pocit „tu a teraz“ a zdieľanej reality posilňuje autenticitu politika. Výskum Paravati et al. (2020) ukázal, že expozícia príspevkom na Twitteri (napr. od Donalda Trumpa) vedie k mentálnej simulácii interakcie, ktorá následne prehľbuje para-sociálnu väzbu. Dôležitým zistením je, že tento proces často prebieha nevedome a používatelia si nemusia uvedomovať, že ich postoje sú formované práve touto psychologickou väzbou, ktorú si mýlia s racionálnym hodnotením (ibid).

Súčasný výskum spája rozvoj PSR tiež s konceptom sprostredkovanej autenticity, najmä v kontexte populizmu. Enli (2025) argumentuje, že v ére nedôvery sa autenticita stáva kľúčovým spojením politika s voličmi. Populistickí politici využívajú „performovanú autenticitu“ prostredníctvom stratégií ako spontánnosť, nedokonalosť (imperfection) a obyčajnosť (ordinariness). Tieto stratégie, ako napríklad neodborný jazyk (vrátane gramatických chýb) v tweetoch alebo neformálne oblečenie, slúžia na zobrazenie politika ako bežného človeka a vytvorenie kontrastu voči „odtážitej“ elite.

Štúdia Steina, Luebkeho a Engelmanna (2025) experimentálne potvrdila, že používanie populistického (hovorového, vulgárneho) jazyka a neformálneho oblečenia zvyšuje vnímanú autenticitu politika, konkrétne dimenzie konzistentnosti a bezprostrednosti. Tieto performatívne prvky sú kľúčové pre budovanie PSR, pretože signalizujú blízkosť k „bežnému

ľudu“ a odstraňujú bariéry medzi lídrom a voličom. Ostiguy (2017) tento jav nazýva „flaunting of the low“ (vystatovanie sa nízkym), čo je stratégia zameraná na socio-kultúrne prepojenie s voličmi prostredníctvom zdieľaných kódov správania.

Práve sociálne siete, v kontraste s tradičnými médiami ako tlačene noviny alebo televízne spravodajstvo prispeli k rozvinutiu para-sociálnych vzťahov tým, že umožnili priamu, nepretržitú a zdanlivo recipročnú komunikáciu. Sociálne médiá umožňujú politikom „sprostredkovanú autenticitu“ prostredníctvom stratégií ako spontánnosť, nedokonalosť, intimita a obyčajnosť (Enli, 2025). Tieto stratégie sú obzvlášť výhodné pre populistických politikov, ktorým umožňujú obísť tradičné mediálne „prekážky“? a prezentovať sa spôsobom, ktorí si sami zvolia, napr. ako „skutoční“ zástupcovia ľudu.

Dunn a Nisbett porovnávali kognitívne spracovanie informácií u používateľov, ktorí navštívili oficiálnu webstránku kandidáta, s tými, ktorí interagovali s jeho profilom na Facebooku. Výsledky ukázali, že Facebook generuje oveľa vyššiu mieru vnímanej intimity. Je to spôsobené tým, že Facebook je primárne prostredím pre udržiavanie medziľudských vzťahov, a používatelia tieto sociálne normy prenášajú aj na politických aktérov, ktorých tam sledujú (Dunn a Nibett, 2014).

Jedným z najvýznamnejších zistení autorov bolo, že zvýšený pocit blízkosti k danému politikovi na Facebooku vedie k zmene v spracovaní správ. V súlade s teoretickými predpokladmi viedla vysoká miera para-sociálnej blízkosti k „periférnemu“ spracovaniu informácií. Používatelia sa viac spoliehali na vonkajšie znaky, ako je sympatický vzhľad politika alebo emocionálny tón jeho príspevkov, než na kvalitu jeho politických argumentov. To má zásadné dôsledky pre politickú komunikáciu a voličské správanie, pretože tento typ získavania voličov zvýhodňuje politikov, ktorí sú úspešnejší v interpersonálnej komunikácii a budovaní para-sociálnych väzieb, bez ohľadu na program, argumenty, či reálny výkon funkcie (ibid.).

Para-sociálne vzťahy a spracovanie informácií

Para-sociálne vzťahy môžu pôsobiť ako motivácia selektívne vyhľadávať a opakovane konzumovať obsah s preferovanou, mediálne známou osobou (Sheng, Kostyk, a Chatzipanagiotou, 2025). Selektívna expozícia nastáva, keď si jednotlivец zámerne vyberá informácie, ktoré potvrdzujú jeho existujúce presvedčenia, a zároveň sa môže selektívne vyhýbať informáciám, ktoré sú s týmito presvedčeniami v rozpore.

Aj pri politikoch by malo platiť, že para-sociálne vzťahy vytvárajú stabilnú vzťahovú schému a dôveru voči konkrétnemu lídrovi, čím zvyšujú pravdepodobnosť, že publikum bude jeho výroky alebo názory aktívne vyhľadávať, rýchlejšie ich spracúvať a hodnotiť priaznivejšie než správy od iných zdrojov. Stehr a kol. (2015) tento jav vysvetľujú čiastočne cez logiku kognitívnej disonancie, kedy ľudia v snahe vyhnúť sa vnútornému konfliktu preferujú postojovo konzistentné posolstvá.. V kontexte PSR však k tomuto defenzívnemu mechanizmu pristupuje

navyše aj pozitívny, afektívny rozmer. Silné PSR funguje ako kognitívna skratka, heuristika, ktorá spôsobí, že človek preberá názory obľúbeného lídra aj z dôvodu pociťovanej intimity a dôvery. Expozícia je tak vysoko selektívna, pričom PSR zvyšuje motiváciu vystavovať sa obsahu „môjho“ lídra, lebo práve on/ona plní funkcie orientácie, redukcie komplexity, čím vytvára dlhodobejší vzťahový rámec pre spracovanie politických informácií.

Keď sa PSR posilní, obsah od lídra je pre prijímateľa psychologicky relevantnejší než alternatívy (vyššia vnímaná blízkosť, dôvera, kredibilita), čo podporuje výber zdrojov a tém v prospech tohto lídra a súčasne robí disonantné zdroje/posolstvá menej atraktívnymi (Steppat, Castro Herrero, a Esser, 2022).

Hypotézy:

Intenzívnejšie využívanie sociálnych médií na získavanie politických informácií by malo viesť k silnejším politickým para-sociálnym vzťahom (PPSR) k lídrom, keďže sociálne platformy zvyšujú frekvenciu kontaktu s lídrom, poskytujú dojem priamej a kontinuálnej prítomnosti a zároveň umožňujú „kvázi-interakciu“ (sledovanie, komentovanie, reakcie), ktorá sa ľahko prekladá do vnímania blízkosti a známosti. Na tomto základe formulujeme nasledovné hypotézy:

- H1: frekventovanejšia konzumácia politického obsahu na sociálnych médiách bude pozitívne asociovaná s intenzitou PPSR k relevantnému politickému lídrovi.

Ďalej predpokladáme, že PPSR budú súvisieť so selektívnou expozíciou, pretože PPSR predstavuje stabilnú kognitívno-afektívnu schému založenú na dôvere, sympatii a pocite „poznania“ lídra, ktorá zvyšuje motiváciu vyhľadávať lídrove vyjadrenia, interpretovať ich priaznivejšie a chrániť sa pred disonantnými informáciami.

- H2: vyššia intenzita PPSR bude spojená s vyššou mierou selektívnej expozície (preferencie postojovo kongruentných správ).

Napokon očakávame mechanizmus sprostredkovania: sociálne médiá primárne posilňujú PPSR (cez opakovanú a personalizovanú expozíciu), a práve PPSR následne zvyšuje selektívny výber politických informácií.

- H3: vzťah medzi využívaním sociálnych médií a selektívnou expozíciou/selektívnym vyhýbaním sa bude mediováný intenzitou PPSR.

Diagram č. 1 predstavuje konceptuálny diagram s testovanými vzťahmi. Pre ľahšiu čitateľnosť diagram nezobrazuje kontrolné premenné, ktoré sú v štatistickom modeli zahrnuté.

Diagram 1: Hypotetizované vzťahy medzi sociálnymi médiami, para-sociálnymi javmi a selektívnou expozíciou.

Dáta a metódy

Na účely tejto štúdie využívame dáta zozbierané profesionálnou prieskumnou agentúrou v rámci rozsiahlejšieho vedeckého projektu realizovaného v Rakúsku (N = 402), Nemecku (N = 401), Taliansku (N = 401), na Slovensku (N = 400), v Českej republike (n=400) a vo Švédsku (N = 400). Zber dát prebiehal prostredníctvom online dotazníkov administrovaných v národných jazykoch jednotlivých krajín. Na zabezpečenie reprezentatívnosti vzoriek podľa veku, pohlavia, regiónu a vzdelania boli uplatnené mierne kvóty. Stránicka orientácia respondentov bola meraná prostredníctvom otázky, ktorú politickú stranu by volili, ak by sa parlamentné voľby konali nasledujúci víkend. Odpovede boli následne rekódované do troch kategórií: (1) podpora strany predsedu vlády, (2) podpora iných koalíčných strán a (3) ostatní respondenti reprezentujúci opozíciu, keďže nepreferujú žiadnu zo strán tvoriacich vládnú koalíciu.

Meranie para-sociálnych vzťahov respondentov k politickým lídrom vychádzalo z prístupu Tsfatihho a kol. (2022), ktorí validovali skrátenú verziu pôvodného nástroja predstaveného Cohenom a Holbertom (2018). Dotazník obsahoval štyri položky zachytávajúce úroveň para-sociálneho vzťahu. Respondenti vyjadrovali mieru súhlasu s jednotlivými tvrdeniami na päťbodovej Likertovej škále od „1“ (rozhodne nesúhlasím) po „5“ (rozhodne súhlasím). Položky zneli nasledovne: „Keď sledujem [politického lídra], mám pocit, že som súčasťou jeho skupiny“; „[politického lídra] vo mne vyvoláva pocit uvoľnenia, akoby som bol v prítomnosti priateľa“; „V [politického lídra] vnímam prirodzeného a autentického človeka“; a „[politického lídra] pôsobí ako osoba, ktorá rozumie tomu, aké informácie potrebujem poznať“. Na analytické účely sme tieto štyri položky agregovali do indexu para-sociálneho vzťahu, ktorý vykázal vysokú vnútornú konzistenciu (Cronbachovo alfa = 0,945).

Koncept selektívnej expozície je v súlade s teóriou kognitívnej disonancie operacionalizovaný ako tendencia vyhľadávať súladné a vyhýbať sa nesúladným informáciám. Meranie pozostáva z troch položiek na 5-bodovej škále, ktoré pokrývajú defenzívne aspekty spracovania informácií. (1) Aktívne vyhýbanie sa disonancii: „Snažím sa vyhýbať médiám a názorom, ktoré ma rozčuľujú.“ Táto položka zachytáva mieru selektívneho vyhýbania sa (selective avoidance) ako stratégiu ochrany pred psychologickým nepohodlím. (2) Motivácia k potvrdeniu: „Snažím sa sledovať len také médiá a správy, ktoré sú v súlade s mojimi vlastnými postojmi.“ Táto

položka zachytáva pro-postojovú selektivitu. (3) Odmietanie nesúladných názorov: „Nemá zmysel čítať komentáre, ktoré vyjadrujú názory odlišné od mojich vlastných.“ Táto dotazníková položka indikuje uzavretosť voči alternatívnym perspektívam, čo prispieva k selektívnej expozícii. V záujme testovať hypotézy obsahujúce selektívnu expozíciu sme z troch meraných položiek vytvorili jeden index (Cronbachova alfa = 0,712).

Konzumácia sociálnych médií je meraná prostredníctvom frekvenčnej seba-hodnotiacej položky v rámci širšieho prehľadu informačných zdrojov. Respondenti uvádzajú frekvenciu využívania online sociálnych médií na získavanie politických informácií na 6-bodovej škále: 1 (Zriedkavo alebo nikdy), 2 (Niekoľkokrát za mesiac), 3 (Raz týždenne), 4 (Niekoľkokrát týždenne), 5 (Denne alebo takmer denne) a 6 (Mnohokrát za deň). Vysoká frekvencia konzumácie je v literatúre považovaná za kľúčový prediktor posilňovania PSR, keďže opakovaná expozícia na podvedomej úrovni zvyšuje pocit známosti a intimity s politickým aktérom (Rubin a McHugh, 1987, Parmelee a Bichard, 2011).

Keďže náš dataset obsahuje údaje zo šiestich krajín, pre testovanie hypotéz sme zvolili viacúrovňové modelovanie, ktoré explicitne zohľadňuje hierarchickú štruktúru dát (respondenti vnorení v krajinách) a tým zabraňuje podhodnoteniu štandardných chýb a skresleným inferenciám, ktoré vznikajú pri ignorovaní klastrovania. V praxi budeme odhadovať minimálne modely s náhodným interceptom pre krajinu (random intercept), aby sme zachytili rozdiely v priemernej úrovni PPSR a selektívnej expozície medzi krajinami. Aj vzhľadom na H3 v hierarchických dátach uprednostníme multilevel SEM prístup, ktorý umožňuje oddeliť vzťahy vnútri krajín (within-country) a medzi krajinami (between-country) a poskytuje metodologicky konzistentný rámec na mediácie pri klastrovaných pozorovaniach. Tento postup je zároveň vhodný aj z hľadiska generalizácie: efekt sociálnych médií, PPSR a selektívnej expozície vieme interpretovať ako priemerný vzťah naprieč krajinami pri kontrolovaní úrovne variability v rámci krajín.

Zistenia

Predtým, než pristúpime k testovaniu samotných hypotéz o mediačnom efekte para-sociálnych vzťahov (PSR), je nevyhnutné pozrieť sa na distribúciu kľúčových premenných v jednotlivých krajinách a medzi rôznymi skupinami voličov. Nasledujúca sekcia prezentuje deskriptívny prehľad indexu PSR a indexu selektívnej expozície (SE), pričom načrtáva spôsob tvorby para-sociálnych vzťahov k lídrom vládnych strán (resp. dominantných politických osobností) v šiestich skúmaných krajinách.

Dáta uvedené v Tabuľke č. 1 odhaľujú výraznú stratifikáciu intenzity para-sociálnych vzťahov na základe politickej preferencie respondenta. Pozorujeme konzistentný vzorec naprieč všetkými krajinami, ktorý kopíruje logiku stránickej identifikácie, no zároveň ukazuje na odlišnú mieru schopnosti jednotlivých lídrov budovať „intimitu na diaľku“.

Tabuľka 1: Index para-sociálnych vzťahov

<i>Index parasociálnych vzťahov</i>	Slovensko: Robert Fico	Česko: Petr Fiala	Rakúsko: Christian Stocker	Nemecko: Friedrich Merz	Švédsko: Ulf Kristersson	Taliansko: Giorgia Meloni
<i>Podporovatelia opozície</i>	17	15	27	20	34	23
<i>Podporovatelia iných koalíčných strán</i>	50	44	39	30	41	54
<i>Podporovatelia premiérovej strany</i>	69	67	61	53	66	76

Zdroj: TRUMED prieskum, Autori

Vo všetkých krajinách platí lineárny vzťah medzi politickou blízkosťou a intenzitou PSR. Najnižšie hodnoty (priemer 15 – 34 bodov) dosahujú podporovatelia opozície, stredné hodnoty (30 – 54 bodov) voliči koalíčných partnerov a najvyššie hodnoty (53 – 76 bodov) voliči materskej strany lídra. Tento výsledok potvrdzuje, že PSR nie je len mediálnym konštruktom, ale je silne ukotvený v politickej identite (Tsfati et al., 2022).

Zatiaľ čo PSR vykazuje jasný vzorec závislý od stránickej príslušnosti, index selektívnej expozície (Tabuľka 2) ukazuje komplexnejší obraz, ktorý je viac ovplyvnený národným mediálnym prostredím než len samotnou politickou preferenciou. Selektívna expozícia tu bola meraná ako tendencia vyhľadávať súladné informácie a vyhýbať sa disonantným názorom.

Na rozdiel od PSR, pri selektívnej expozícii neplatí, že by voliči vládnej koalície alebo opozície boli automaticky uzavretejší. V Česku a Taliansku sú hodnoty medzi skupinami relatívne vyrovnané, čo naznačuje, že selektívna expozícia nie je priamym dôsledkom vzťahu k jednému politickému lídrovi.

Tabuľka 2: Index selektívnej expozície

<i>Index selektívnej expozície</i>	Slovensko	Česko	Rakúsko	Nemecko	Švédsko	Taliansko
<i>Podporovatelia opozície</i>	53	51	40	40	41	43
<i>Podporovatelia iných koalíčných strán</i>	61	44	38	40	35	45
<i>Podporovatelia premiérovej strany</i>	57	48	43	37	34	42

Zdroj: TRUMED prieskum, Autori

Pri medzinárodnom porovnaní dosahuje Slovensko suverénne najvyššie hodnoty indexu selektívnej expozície naprieč všetkými skupinami voličov (rozpätie 53 – 61). To naznačuje, že slovenský informačný priestor je vysoko fragmentovaný a polarizovaný (Steppat a kol, 2022). Voliči na Slovensku, bez ohľadu na to, či podporujú koalíciu alebo opozíciu, vykazujú silnú tendenciu uzatvárať sa do názorových bublín a odmietajú protichodné názory.

Pozoruhodným fenoménom je, že na Slovensku najvyššiu mieru selektívnej expozície (index 61) nevykazujú priami voliči premiéra Fica, ale podporovatelia iných koalíčných strán (a podobne aj v Nemecku či Taliansku). Tento výsledok možno interpretovať v kontexte teórie kognitívnej disonancie. Voliči menších koalíčných strán môžu pociťovať vyššiu potrebu ospravedlňovať svoju politickú voľbu (vstup do koalície) a preto aktívnejšie filtrujú kritické informácie než voliči dominantnej strany, ktorí sú si svojou pozíciou istejší.

Naopak, Švédsko a Nemecko vykazujú výrazne nižšie hodnoty indexu (často pod hranicou 40). To implikuje, že voliči v týchto krajinách sú otvorenejší konzumácii rôznorodých mediálnych obsahov a menej inklinujú k defenzívnemu spracovaniu informácií. Napríklad, volič švédskej vládnej strany (index 34) je takmer polovične menej náchylný na selektívnu expozíciu než volič slovenskej koalície (index 61).

Testovanie hypotéz

Výsledky jednoznačne podporujú prvú hypotézu. Vzťah medzi konzumáciou informácií zo sociálnych médií a PPSR je pozitívny a štatisticky významný ($b = 1.646$; $p < 0.001$). To znamená, že čím častejšie respondenti získavajú politické informácie zo sociálnych médií, tým vyššiu intenzitu PPSR k lídrovi uvádzajú, a to aj po zohľadnení socio-demografických charakteristík, veľkosti sídla a politického záujmu.

Tabuľka 3: Výsledok viacúrovňového SEM modelu

PREMENNÁ	ROVNICA 1: PRIAMY EFEKT NA ÚROVEŇ PARA-SOCIÁLNEHO VZŤAHU	ROVNICA 2: PRIAMY EFEKT NA SELEKTÍVNU EXPOZÍCIU
KONZUMÁCIA SOC. MÉDIÍ	1.646***	0.414
PSR INDEX		0.879*
VEK	0.911*	1.008*
VZDELANIE (B=ZÁKLADOŠKOLSKÉ		
SŠ BEZ MATURITY	-8.240***	-1.196
SŠ S MATURITOU	-6.637*	0.440
VYSOKOŠKOLSKÉ	-5.638**	3.051
ZÁUJEM O POLITIKU	0.617	2.753***
POHLAVIE: ŽENA	-4.813***	0.562
VEĽKOŠŤ SÍDLA	-1.233**	-1.962**
KONŠTANTA	32.414***	56.565***

Výsledky modelu potvrdzujú aj druhú hypotézu. Regresný koeficient pre index selektívnej expozície je tiež pozitívny a štatisticky významný ($b = 0.879$; $p = 0.025$). Prakticky to znamená, že respondenti so silnejším PPSR majú väčšiu tendenciu preferovať postojovo kongruentný obsah a/alebo sa vyhýbajú disonantným zdrojom, v súlade s operacionalizáciou selektívnej expozície v tejto štúdii.

Kľúčové pre hypotézu č.3 je, že po zaradení mediátora (PPSR) je priamy efekt sociálnych médií na selektívnu expozíciu síce kladný, ale štatisticky nevýznamný ($b = 0.414$; $p = 0.131$). Keďže však efekt sociálnych médií na PPSR, a následne efekt PPSR na selektívnu expozíciu sú významné, vzorec výsledkov podporuje interpretáciu, že účinky sociálnych médií na selektívnu expozíciu sa prenášajú predovšetkým nepriamo, a to cez PPSR.

Inými slovami samotná frekvencia využívania sociálnych médií na získavanie politických informácií neznamená automaticky vyššiu selektívnosť pri spracovaní politických správ. Selektívnosť rastie najmä vtedy, keď používanie sociálnych médií posilňuje vzťahovú väzbu k lídrovi, ktorá potom funguje ako psychologický mechanizmus zvyšujúci preferenciu „súladného“ obsahu a znižujúci ochotu vystavovať sa disonantným zdrojom.

Obrázok 2: Predikovaná úroveň PPSR podľa intenzity čerpania správ zo sociálnych médií.

Náš model sme navrhli tak, aby priamo otestoval hypotetizovaný mechanizmus, v ktorom sociálne médiá nepôsobia na selektívnu expozíciu „automaticky“, ale najmä prostredníctvom posilnenia para-sociálneho vzťahu k politickému lídrovi. Výsledky ukazujú, že častejšie využívanie sociálnych médií na získavanie politických informácií je spojené s vyššou intenzitou politického para-sociálneho vzťahu (PPSR). Zároveň platí, že respondenti so silnejším PPSR vykazujú aj vyššiu mieru selektívnej expozície (resp. selektívneho vyhýbania sa nesúladným informáciám), teda väčšiu tendenciu vyhľadávať postojovo kongruentný obsah a odmietať alebo obmedzovať kontakt s alternatívnymi perspektívami.

Naopak, priama súvislosť medzi využívaním sociálnych médií a selektívnou expozíciou sa po zohľadnení PPSR nepotvrdila. Tento vzorec je v súlade s našim teoretickým rámcom a podporuje interpretáciu, že rozhodujúcim „prepojovacím článkom“ medzi digitálnym informačným prostredím a selektívnym spracovaním politických informácií nie je samotná frekvencia kontaktu so sociálnymi médiami, ale psychologická väzba na konkrétneho lídra. Inými slovami, sociálne médiá môžu vytvárať podmienky pre selektívnejší informačný výber predovšetkým vtedy, keď podporujú vznik alebo prehlbovanie para-sociálneho vzťahu, ktorý následne funguje ako motivačný a interpretačný rámec pre vyhľadávanie „vlastných“ zdrojov a vyhýbanie sa disonantným obsahom.

Záver

Predkladaná štúdia si kládla za cieľ objasniť mechanizmy, ktorými konzumácia politického obsahu na sociálnych sieťach ovplyvňuje selektívne spracovanie informácií, a overiť mediačnú rolu politických para-sociálnych vzťahov (PPSR). Výsledky viacúrovňového modelovania poskytujú štatistickú podporu pre predpoklad, že sociálne médiá nevedú k uzatváraniu sa do názorových bublín automaticky, ale tento proces je podmienený vytvorením afektívnej väzby k politickému lídrovi.

Naše zistenia tak v prvom rade potvrdzujú, že digitálne platformy sú efektívnym nástrojom na budovanie „intimity na diaľku“, ako ju pôvodne definovali Horton a Wohl (1956). Pozitívny vzťah medzi frekvenciou využívania sociálnych médií a intenzitou PPSR je v súlade s poznatkami o personalizácii politiky, kde sociálne siete umožňujú politikom obchádzať tradičných mediálnych „strážcov“ (gatekeepers) a vytvárať ilúziu bezprostrednosti a reciprocity. Tento jav korešponduje so zisteniami Chunga a Cho (2017), podľa ktorých sebaodhalenie a zákulisný obsah na sociálnych sieťach zvyšujú vnímanú autenticitu a blízkosť lídra.

Najvýznamnejším teoretickým prínosom tejto práce je však potvrdenie mediačného efektu (Hypotéza 3). Skutočnosť, že priamy vplyv sociálnych médií na selektívnu expozíciu sa po zohľadnení PPSR stal štatisticky nevýznamným, naznačuje, že technológia sama o sebe nie je jediným vinníkom polarizácie. Tieto zistenia podporujú rastúci trend vo výskume, ktorý spochybňuje technologický determinizmus a naznačuje, že individuálne psychologické motivácie a vlastný výber používateľa zohrávajú pri selekcii obsahu dôležitejšiu úlohu než algoritmické filtrovanie (Bakshy et al., 2015; Dubois & Blank, 2018). Sociálne médiá v tomto kontexte fungujú skôr ako prostredie umožňujúce intenzívnejšiu manifestáciu vzťahových a identitárnych potrieb (Van Bavel et al., 2021), než ako autonómny mechanizmus izolácie.

Rozhodujúcim faktorom je pocit vnímanej blízkosti a dôvery, ktorý si ľudia vytvárajú na základe politickej komunikácie elít. Ako argumentujú Tsfati et al. (2022), PPSR funguje ako silná heuristika. Keď volič nadobudne pocit, že politika pozná, a že politik mu rozumie, aktivujú sa obranné mechanizmy spracovania informácií.

Predkladaná štúdia demonštruje, že v ére digitálnej politickej komunikácie už nestačí skúmať len dosah príspevkov či frekvenciu ich sledovania. Kľúčom k pochopeniu súčasnej politickej komunikácie a polarizácie je emocionálna a vzťahová dimenzia. Sociálne médiá výrazne prispievajú k tomu, že z politickej súťaže sa stáva súťaž o čo najsilnejšiu emočnú väzbu, ktorá dokáže chrániť povest'/vnímanie politickej reprezentácie pred kritikou médií.

Zistenia majú implikácie pre demokratický diskurz. Ak je selektívna konzumácia správ priamym dôsledkom silných para-sociálnych väzieb, potom snahy o fact-checking alebo racionálnu

argumentáciu môžu narážať na psychologickú bariéru dôvery k lídrovi. V prostredí, kde voliči vnímajú politika ako „priateľa“, sa akýkoľvek útok na neho stáva útokom na osobnú integritu voliča. Budúci výskum by sa preto mal zamerať na to, ako tieto para-sociálne väzby dekonštruovať alebo ako do nich intervenovať bez toho, aby došlo k neželaným, resp. pre kvalitu demokracie ešte negatívnejším dôsledkom, a to najmä v tak vysoko polarizovaných spoločnostiach, akou je napríklad tá slovenská.

Referencie

Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132.

Boulianne, S., Hoffman, C. P., & Bossetta, M. (2024). Social media platforms for politics: A comparison of Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddit, Snapchat, and WhatsApp. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448241262415>

Cohen, J., & Holbert, R. L. (2018). Assessing the predictive value of parasocial relationship intensity in a political context. *Communication Research*, 48(4), 501–526. <https://doi.org/10.1177/0093650218759446>

Dibble, J. L., Hartmann, T., & Rosaen, S. F. (2016). Parasocial interaction and parasocial relationship: Conceptual clarification and a critical assessment of measures. *Human communication research*, 42(1), 21-44.

Dubois, E., & Blank, G. (2018). The echo chamber is overstated: The moderating effect of political interest and diverse media. *Information, Communication & Society*, 21(5), 729–745.

Dunn, S. G. S., & Nisbett, G. S. (2014). Parasocial interactions online: Candidate intimacy in webpages and Facebook. *The Journal of Social Media in Society*, 3(2).

Enli, G. (2025). Populism as “Truth”: How mediated authenticity strengthens the populist message. *The International Journal of Press/Politics*, 30(1), 83–99. <https://doi.org/10.1177/19401612231221802>

Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. *Psychiatry*, 19(3), 215–229. <https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049>

Chung, S., & Cho, H. (2017). Fostering parasocial relationships with celebrities on social media: Implications for celebrity endorsement. *Psychology & Marketing*, 34(4), 481–495. <https://doi.org/10.1002/mar.21001>

Kelly S, Goke R, McCall M and Dowell SG (2020) Parasocial Relationships With President Trump as a Predictor of COVID-19 Information Seeking. *Front. Commun.* 5:596663. doi: 10.3389/fcomm.2020.596663

Parmelee, J. H., & Bichard, S. L. (2011). *Politics and the Twitter revolution: How tweets influence the relationship between political leaders and the public*. Lexington books.

Paravati, E., Naidu, E., Gabriel, S., & Wiedemann, C. (2020). More than just a tweet: The unconscious impact of forming parasocial relationships through social media. *Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice*, 7(4), 388–403. <https://doi.org/10.1037/cns0000214>

Rubin, A. M., & McHugh, M. P. (1987). Development of parasocial interaction relationships. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 31(3), 279–292.

Rubin, A. M., Perse, E. M., & Powell, R. A. (1985). Loneliness, parasocial interaction, and local television news viewing. *Human Communication Research*, 12(2), 155–180.

Sheng, J., Kostyk, A., & Chatzipanagiotou, K. (2025). From parasocial interaction to parasocial relationship: A review and research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 49(2), e70038.

Schneider, W. (1994). The new populism. *Political Psychology* 15 (4): 779-784.

Stehr, P., Rössler, P., Leissner, L., & Schönhardt, F. (2015). Parasocial opinion leadership: Media personalities' influence within parasocial relations: Theoretical conceptualization and preliminary results. *International Journal of Communication*, 9, 982–1001.

<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/2717/1350>

Stein, H., Luebke, S. M., & Engelmann, I. (2025). The impact of politicians' populist performance on perceived political authenticity. *Polity*, 57(2). <https://doi.org/10.1086/734726>

Steppat, D., Castro Herrero, L., & Esser, F. (2022). Selective exposure in different political information environments – How media fragmentation and polarization shape congruent news use. *European Journal of Communication*, 37(1), 82–102.

Tsfati, Y., Cohen, J., Dvir-Gvirsman, S., Tsurie, K., Waismel-Manor, I., & Holbert, R. L. (2022). Political para-social relationship as a predictor of voting preferences in the Israeli 2019 elections.

Communication Research, 49(8), 1118–1147. <https://doi.org/10.1177/00936502211032822>

Van Bavel, J. J., et al. (2021). How social media shapes polarization. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(11), 913–916.